

JIYENBAY IZBASQANOV POEZIYASINIŃ IRǴAQLI QURILISI.

Menglibaeva Shaxsánem Kayratbaevna

Berdaq atındaǵı QMU magistrantı

elek.poch shaxsanemmenglibaeva@gmail.com

Nókis qalası, Boz awıl elatı, Birdem kóshesi

Annotaciya: Maqalada J. Izbasqanov poeziyasında qosıq qurılısınıń áhmiyetli máseleleriniń biri bolǵan ırǵaqtıń qollanıw ózgeshelikleri, alımlardıń pikirleri keltirilgen.

Gilt sózler: Poetika, qosıq qurılısı, qosıq teoriyası, ırǵaq, ólshem, bánt, uyqas, buwın, ritm, buwnaq, intonaciya.

Ritm (grekshe – tártiplilik, uyǵınlıq degen mánisti ańlatadı) bir-birine ulıwma baylanısqa bóleklerdiń bir qiyılı waqıt ishinde, belgili bir aralıqlarda periodik túrde qaytalanıp keliwi.¹ Usı jaǵınan qaraǵanda ırǵaq qosıqtıń ólshem birliginiń belgili bir bólegi ushın xizmet atqaradı. Qosıq teoriyası iliminde poeziyanıń ırǵaq, uyqas, ólshem hám bántlerden turatuǵınlıǵı belgili.

Ritm – ádebiy shıǵarmada sezilerli ırǵaqlılıqtıń barlıǵı esaplanadı. Nasrıy shıǵarma tilinde de belgili dárejede ritm bar. Biraq, ol qosıq qurılısındaǵı basqa nızamlar tiykarında payda boladı.² Sonıń ushın da, hárqanday qosıqtıń ırǵaǵına ayrıqsha orın beriledi.

Qosıqtıń basqa barlıq ózine tán belgileriniń ishinde ırǵaq eń aldǵı menen seziledi. Qosıqtı uyqassız qabıl etiw múmkin, biraq ırǵaqsız qabıl etiw qıyın. ırǵaqlılıq ulıwma tábiyatqa tán qubılıs. Qosıq ırǵaǵınıń ózinsheligin ayqın túsiniw alıw ushın ulıwma tábiyattaǵı ırǵaq hám kórkem ónerdegi ırǵaq, sonday-aq, konkret qosıq ırǵaǵınıń shegarasın ajıratıp alıw kerek. Qosıq tildegi sózlerdiń járdeminde kelip shıǵadı. Tildegi sózler qosıq ırǵaǵınıń tiykarǵı materialı bolıp xizmet etedi.

¹literaturnyi_enciklopedicheskiy_slovar_1987.pdf: <https://share.google/dMciObZpqk5MZfUAN>

² Султон И. Адабиет назарияси. – Тошкент; Ўқитувчи., 1986. Б – 302.

Ritm – (grekshe *rhythmos* – únles keliw). Poeziyalıq shıǵarmalardaǵı qosıq qatarlarında seslerdiń bir-biri menen negizgi súwretlenip atırǵan waqiyalarǵa baylanıslı únlesip keliwi. Bul shıǵarmalardıń tásirtiligin ǵana támiyn etip qoymastan, ideyanı da ótkirlestiredi.³ Shınında da, qosıq ırǵaǵı ondaǵı seslerdiń óz-ara únlesiwinen baslap payda boladı.

Negizinde ırǵaq poeziyadan aldın kelip shıqqan hám qosıqlardı belgili bir ólshemge yáki bolmasa jıynaqlawǵa tiykar salǵanlıǵı belgili. Sonıń ushın da dáslepki dáwirdegi qosıq qatarları buwın jaǵınan heshqanday teń bolmaǵan. Buwınlar teńligi nızamı negizinen sońǵı dáwirlerde kelip shıqqan. Qosıqtıń ózi de eń dáslep muzikada aytıw ushın qollanılǵan.⁴

Ritmikalılıq eń ápiwayı hám tábiyiy túrinde, ádette, óz-ózinен payda boladı. Ol sóz dizbekleriniń yamasa ǵáplerdiń birdey yamasa uqsas sintaksislik qurılısına iye bolıwı hám olar ishinde birdey sózlerdiń qaytalanıwı nátiyjesinde júzege keledi. Bul xalıq poeziyasında keń tarqalǵan qubılıs bolıp esaplanadı.⁵ Sol ushın da qaraqalpaq jırawları ırǵaqtan sheber paydalanǵan. Tar mánisinde “jıraw” – epikalıq jırlardı atqarıwshı adam. “Jırshı” bolsa – xalıq epikalıq poeziyasınıń atqarıwshısı, eski ángimeler hám ráwiyatlar saqlawshısı. Olar atqaratuǵın terme-tolǵawlar belgili bir ritmge iye bolǵanı ushın da olardıń ırǵaǵı birgelkili bolıp keledi.

Poeziyanıń rawajlanıwınıń dáslepki dáwirinde qosıq qurılısınıń formaları, tábiyiy túrde, qarapayım hám júdá ápiwayı bolǵan. Qosıq qurılısı birden qalıplesken formaǵa iye bolmaǵan. Poeziyalıq sózdiń ritmikalıq qurılısı da qıyın bolmaǵan. Qosıq formaları, sol siyaqlı poeziyanıń janrlıq formaları, birden emes, bálki áste-áste rawajlanıp qalıplesken.

Ádebıyattıń rawajlanıwı hám dástúrdiń jańarıwı – poetikalıq iskerliktiń eń baslı belgileriniń biri. Shayır jańa qosıqlardı jaratqanda, olardıń formaları arqalı tek jańa mazmun berip qoymay, bálki jańa obrazlar hám ideyalar da payda etedi. Qosıq tiliniń

³ Ахметов С, Есенов Ж, Жарымбетов Қ. Әдебияттануы атамаларының орысша-қарақалпақша тусиндирме сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1994. - Б. 177.

⁴ Мәмбетов К. Әдебият теориясы. – Нөкис: Билим, 1995. - Б. 131.

⁵ Ахметов З.А. Казакское стихосложения. – АлмаАта: Наука, 1964. – С. 201.

bayıwı, eń aldı menen qosıq tiliniń obrazlılıq qásiyetiniń kúshli bolıwı menen baylanıslı. Qosıqtı oqıw hám onı dástúrli túrde aytıw – sózdiń tásirliliginiń kúsheytedi. Poeziyalıq sózdiń eń baslı qásiyetleriniń biri – onıń keń múmkinshiliklerge iye bolıwı. Ádebiyattıń rawajlanıwı barısında qosıq formalarınıń túrleri kóbeyip, olar tolıq dárejede ashıldı. Házirgi poeziyada mazmunı hám qurılısı boyınsha túrli qosıq formaların paydalanıw múmkinshiligi payda boldı. Sonıń menen qatar, qosıq qurılısınıń kórkemlik quralları – ritm, pauza, qatarlardı bóliw, sintaksislik qurılıslar keńnen qollana basladı.

Qaraqalpaq ádebiyatında qosıq qurılısınıń kórkemlik qurallar sistemasınıń qalıplesiwi ádebiyattıń rawajlanıwı menen tıgız baylanıslı. Eger ádebiyattıń rawajlanıwınıń belgili bir dáwirinde qosıq qurılısınıń jetilisiwi tolıq túrde qaraqalpaq poeziyasınıń ishki talapları menen baylanıslı bolğanın aytsaq, bul qanday bolsa da asırıp aytıw bolmaydı. Shayırlar til múmkinshiliklerinen keńinen paydalanıwı arqalı qosıq formaların barğan sayın bayıttı, olarǵa jańa kórinis hám kórkemlik berip jetildirdi. Bul menen qatar poeziyalıq sózdiń ózgeshe túrleri payda bolıp, olar arqalı poetikalıq ólshem hám ritm menen tıgız baylanıslı jańa shıǵarmalar jaratıldı. Usılar qatarında J.Izbasqanov poeziyası da mısál bola aladı. Ulıwma aytqanda, qosıq qurılısında bolğan barlıq úlken ózgerisler hám jańalıqlar – yaǵniy, jańa ritm, intonaciya, qatarlardıń qurılısı hám basqa da elementler qosıqtıń kórkemlik múmkinshiliklerin keńeytedi.

Ólshem menen uyqas tereń saqlanǵan qosıqlarda ırǵaq oǵada tásirli seziledi. Sebebi, qosıq qurılısındaǵı tórt element – ırǵaq, ólshem, uyqas, bánt, bir-birine ádewir ǵárezli bolıp keledi.

Kóp jıl... kóp sóz // úrdis boldı // udayı,
Kóbiklerdiń // berip qaldı // qudayı!
Ishten kúyer // bolǵan adam // pidayi,
Jalǵız “way-way” // salmaǵanı // bolmasa?!⁶

⁶ Избасқанов Ж. Мухаббат лирасы. Қосықлар хәм поема. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. - Б.14.

Bul qosıq qatarlarındadıǵı muzikalıq, ırǵaq onıń xalıq qosıqları menen, klassik shayırlardıń shıǵarmaları menen ábden baylanıslı ekenligin kórsetedi. J.Izbasqanov bul qosıǵın eski shayırlarǵa eliklep jazǵanlıǵın ózi de moyınlap ketken. Yáki bolmasa:

Áziyzim, // sen basqalarǵa // bol árman!
Kúlki máńgi // ayrılmasın // júzińnen.
Sen bolmasań // sarǵayarman // solarman
Japıraqlarday // shaqasınan // úzilgen.⁷

Bul qosıqlar qurılısı jaǵınan ırǵaq ta, uyqas ta, ólshem de, bánt te óz ornına túsken hám dástúriy usılǵa jaqın jazılǵan. Eger de, ólshem menen uyqas buzılǵan jaǵdayda ırǵaq ta buzıladı. Jeti, segiz buwınlı qosıqtıń ırǵaǵınan on bir buwınlı qosıqtıń ırǵaǵı túpkilikli parıq qıladı. ırǵaq qosıqtıń bir tegisliligini saqlaydı. Qatarlardadıǵı buwnaqlarda buwınlar sanı tómendegishe sanda jaylasqan: 3+5+3/ 4+4+3/ 4+4+3/ 5+4+3. Kórinip turǵanıday, hár bir qatardadıǵı buwınlar sanı teńdey bolǵanı menen buwnaqlar sanı birdey bolabermeydi. Sebebi, qaraqalpaq qosıǵın oqıǵanda yáki onı namaǵa salıp aytqanda bir sózdi ekige bólip aytıwǵa bolmaydı.

Sonday-aq, ırǵaq gózzallıǵın saqlawda alliteraciyalıq uyqaslar da, aktiv xızmet atqaradı.

Sarı uwızday sarǵayǵan reńki,
Sıldırında sazdıń lapızı.
Sońǵı sapar saǵınıshlı kórki
Sızlatadı janıńdı usı.⁸

Bul misalda ırǵaqtıń kórkemligin kúsheytiwde alliteraciyalıq uyqaslar ádewir tásir jasaǵan. Usı siyaqlı ırǵaq uyqaslardıń muzikalılıǵın tártiplestiredi, ólshemlerdiń muǵdarına da tásir jasadı. Lekin, J.Izbasqanov poeziyasında buwınlar sanı hárqiyli kóplep qosıqlardı ushıratıwǵa boladı. Mısalı:

Altın ay. Arna Tal...

6

⁷ Избасқанов Ж. Ақ қуслар. Қосықлар хәм поемалар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2014. - Б.28.

⁸ Избасқанов Ж. Ақ қуслар. Қосықлар хәм поемалар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2014. - Б.85.

Bar ma ginarat?	5
Háwesim keledi mınsań japıraqqa.	12
Dilbántim irkildi sol bir átirapta.	12
Tamamı turısı nazdan ibarat. ⁹	11

“Qaraqalpaq poeziyasında da qosıq ırǵaǵı qosıq qatarlarındǵı sózlerde buwın sanlarınıń teńligin saqlaw tiykarında kelip shıǵadı.”¹⁰

Joqarıda aytıp ótkenimizdey, shayır poeziyasında bunday qatarlardı jiyi qollanǵan. Barmaq ólsheminde jazılǵan qosıq qatarlarında buwın sanlarınıń teń kelmewi jaǵdayları derlik barlıq shayırlar lirikalarında bolıwı múmkin. Lekin, bunday halatlar kóbinshe ya improvizator shayırlar dóretiwshiliginde, ya bolmasa óz shıǵarması ústinde jeterli jumıs alıp barmaǵanda payda bolıwı múmkin. Al, J.Izbasqanov dóretiwshiligindegi qosıq ólshemleriniń teń kelmewi jaǵdaylarına joqarıdǵı sebeplerdi keltiriw orınsız. Óytkeni, shayır óz qosıqlarında pikir kórkemligin ele de arttırıw ushın irkilis belgilerinen ónimli paydalanıp, ólshemleri teńdey tórt qatarlı qosıqlardıń ırǵaqlılıǵın arttırıw maqsetinde, jáne aytılıwı intonaciyasın kúsheytiw ushın bir qatarın ekige bólip jazǵan bolıwı itimal. Sebebi, olarda uyqaslar aktiv qollanılǵan hám oqılǵanda da tártipsizlik sezilmeydi. Joqarıdǵı qatarlar da buǵan misal bola aladı. Geyde shayır lirikaların oqıy otırıp, onda ózgeshe bir álem, ózinshe dúnyaqaras, basqasha pikirlewler bar ekenligin ańlaysań.

Men – bir meteorit árman tiyegen.	11
Bul ómirge asa qushtarlıqtan ba?	11
Ya sońınan qarlı qıs barlıqtan ba? –	11
Gúzdi súyemen.	5
Men – bir meteorit árman tiyegen.	11
Jıllardı janińda irke almaysań,	11
Irke almaǵan soń máńgi qalmaysań,	11

⁹ Избасқанов Ж. Сағыныш паслы (Лирика). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2009. - Б.25.

¹⁰ Муратбаев Қ. Буўын теңлиги хэм уйқас. // Әмиўдәрья, 1972. №2. – Б. 118.

Kórinip turǵanında bul qosıqta ırǵaqlıq ózgeshelikler menen birge, kúshli intonaciya bar. Qatarlardaǵı sózler tek ǵana qaytalawlardı ańlatpaydı, bálki, bunda lirikalıq qaharmannıń sezimleri, ómirge qushtarlıǵı, ásirese, shayırlıq tolǵanı seziledi. Óytkeni, qosıqtıń sırtqı forması menen onıń ishki mazmunı bir-biri menen tikkeley baylanıslı. Mazmundaǵı aytilajaq pikirdiń qanday ekeni, onıń qurılısına tásir jasaydı. Joqarıdaǵı mısalda “Men – bir meteorit árman tiyegen” – qatarı hár bánttiń birinshi qatarında tákirarlanıp kelgen. Bul jaǵınan ol anaforalıq qaytalawlarǵa jaqın keledi. Tek olardan ózgesheligi, ádettegi anaforalarda hárbir qatardıń basında sóz hám sóz dizbekleri qaytalansa, bunda, hárbir bánttiń basında sóz dizbekleri (yáki gáp) qaytalanǵan. Anaforalar da sózlerdiń intonaciyasın kúsheytiw menen birge ırǵaqqa da tásir jasaydı.¹² Ásirese, bántlik redifler – “Gúzdi súyemen”, qosıqtıń kórkemligin ele de arttırıp, onıń ırǵaǵına da, intonaciyasına da ayrıqsha tásir jasap turıptı. Bul qatarı ólshemi jaǵınan basqa qatarları menen birdey emes. Qosıq ólshemleriniń buzılıwı kóp jaǵdaylarda qosıq ırǵaǵına keri tásir jasaydı. Al, bul jerde bolsa kerisinde qosıqta kúshli intonaciya sezilip, ol ırǵaqqa da belgili dárejede joqarı energiya berip turıptı. Demek, ırǵaq qosıqtıń eń tiykarǵı, poetikalıq sózdi jay sózden ayırıwshı elementi eken. Ol poeziyaǵa ayrıqsha sıpat, ráń-baráńlik baǵıshlaw menen birge oǵan emocionallıq, estetikalıq tásirsheńlik inám etedi hám qosıqtıń yadlanıw imkaniyatın keńeytedi.¹³

J.Izbasqanov poeziyaların oqıy otırıp, onı kúndelikli tábiyat hádiyseleri, ondaǵı ózgerisler, janlı is-háreketlerdiń ózi shayırlıq tolǵanısqá salatıǵınlıǵın kóremiz. Sebebi, óz tuwılıp ósken jeriniń, hátteki, ulıwma jaratılıstıń ózine ashıq bolıp, onıń gózzallıqların súwretley alıw ushın haqıyqiy xudojnik bolıw kerek. J.Izbasqanovtı biz, mine usınday haqıyqiy xudojnik dep atay alamız. Óytkeni, onıń qosıqları, ondaǵı

¹¹ Избасқанов Ж. Ақ қулар. Қосықлар хәм поемалар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2014. - Б.380.

¹² Оразымбетов Қ. Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы. (1970-2000-жыллар) Монография – Нөкис: Билим, 2004. – Б.122.

¹³ Оразымбетов Қ. Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы. (1970-2000-жыллар) Монография – Нөкис: Билим, 2004. – Б.97.

özgeshe ırǵaqlar oqıwshıǵa jaratılıstaǵı máwsimler almasıwın, hawa-rayın, tábiyattıń ráń-baráń súwretin reńli boyawlısız, siyqırlı sózler menen súwretlengen peyzaj lirikaları, desek asıra aytqan bolmaymız. Onıń lirikaları oqıwshıǵa, ásirese, gúz kórinislerin súwretlewden sharshamaydı. Mısalı:

Salqın tartıp hawa rayı
Hár tańında qawjırap júrmiz.
Tábiyattıń da ózge shırayı.
-Aytshı, qaysı máwsim bul?
-Bul – gúz!

Tez-tez bultlar todası kóship,
Aqshamında siyreksir juldız.
Quyıp óter jańbır ilesip,
Ózgermeli máwsim bul.
Bul – gúz.¹⁴

Qosıqta gúzdiń shıraylı súwreti, onıń jańbırlı tábiyatı, altın japıraqları, miynet adamlarınıń miynetiniń jemisin kórip atırǵan máháli, pisikshilik waqtı, aqshamdaǵı juldızlardıń siyreklesiwi, hátteki, ushıp baratırǵan tırnalardıń kórinisinen seziniwgen watan saǵınıshı, hámme-hámmesi oqıwshı kóz aldında janlanadı. Qosıqtıń qurılısı, ondaǵı ólshemlerdiń hárqiyılı bolıp keliwi, uyqaslardıń aktiv qollanbawı, ırǵaǵına onshelli dárejede kerı tásirin tiygizbegen. Kerisinshe, oǵan ózgeshe keypiyat, ózgeshe energiya baǵıshlap turıptı. Sebebi, qosıqtı oqıǵanıımızda gúz japıraqlarınıń ırǵaǵı, jańbırlardıń sıtırlısı, tırnalardıń sestı qulaǵımızda jańlaǵanday boladı. Shayır qosıqlarında máwsim kórinislerin súwretlew arqalı, onda tuwılǵan jerdiń gózzal tábiyatın, janǵa jaǵımlı hawasın sezindirmekshi boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

¹⁴ Избасқанов Ж. Ақ қулар. Қосықлар хәм поемалар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2014. - Б.423.

1. Избасқанов Ж. Ақ қуслар. Қосықлар хәм поемалар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2014. - Б.151-152.
2. Избасқанов Ж. Жолларым узақ. Қосықлар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1995. - Б.16.
3. Избасқанов Ж. Лирика дәптеринен. Қосықлар топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1982. - Б.85.
4. Избасқанов Ж. Мұхаббат лирасы. Қосықлар хәм поема. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. - Б.7.
5. Избасқанов Ж. Сағыныш паслы (Лирика). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2009. - Б.18.
6. Мәмбетов К. Әдебият теориясы. – Нөкис: Билим, 1995. - Б. 141.
7. Муратбаев Қ. Қарақалпақ поэзиясында қосық қурылысы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. - Б. 62.
8. Оразымбетов Қ. Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы. (1970-2000-жыллар) Монография – Нөкис: Билим, 2004. – Б.113.